

Parâmetros da Consulta

Tribunal: TJ do Maranhão
Assunto: Superendividamento

Filtros Ativos

• Já sentenciado: Homologação

BASE TOTAL DE PROCESSOS

40

Sentenças apuradas: 165

Liminares apuradas: 654

Total liminares requeridas: 653

Panorama de Sentenças

Total apurado de processos sentenciados

Resultado	Quantidade	Percentual
Procedente	13	10.9%
Parcial	12	8.5%
Improcedente	80	54.5%
Extinção	0	0.0%
Homologação	40	26.1%
Outros	0	0.0%

Liminares

Total apurado de liminares requeridas

Resultado	Quantidade	Percentual
Total requeridas	597	100%
Deferidas	101	17.6%
Indeferidas	496	82.5%

Relação de Processos

Processos encontrados conforme filtros aplicados

Número do Processo	Classe	Assunto
08213170820248100040	Inválido	Superendividamento
08241985520248100040	Inválido	Superendividamento
08247276020258100001	Inválido	Superendividamento
08270013120248100001	Homologação da Transação Extrajudicial	Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Cartão de Crédito, Superendividamento, EMPrestimo consignado
08291445620258100001	Homologação da Transação Extrajudicial	Superendividamento
08138995220248100029	Inválido	Superendividamento
08153253220258100040	Inválido	Superendividamento
08157968520258100060	Homologação da Transação Extrajudicial	Superendividamento
08578444220258100001	Homologação da Transação Extrajudicial	Superendividamento
08693164020258100001	Homologação da Transação Extrajudicial	Superendividamento
08689855820258100001	Homologação da Transação Extrajudicial	Superendividamento
08896751120258100001	Homologação da Transação Extrajudicial	Superendividamento
08836828420258100001	Homologação da Transação Extrajudicial	Superendividamento
08983895720258100001	Homologação da Transação Extrajudicial	Superendividamento
09092795520258100001	Homologação da Transação Extrajudicial	Superendividamento
09044599020258100001	Inválido	Superendividamento
08233144620248100001	Inválido	Superendividamento
08248947720258100001	Inválido	Superendividamento

Número do Processo	Classe	Assunto
08006521320258100047	Procedimento do Juizado Especial Cível	Superendividamento
08006400920248100152	Procedimento do Juizado Especial Cível	Superendividamento
08010913820258100010	Procedimento do Juizado Especial Cível	Obrigação de Fazer / Não Fazer, Superendividamento, Liminar
08014154620238100059	Procedimento do Juizado Especial Cível	Superendividamento
08016336620248100018	Procedimento do Juizado Especial Cível	CoMPetência dos Juizados Especiais, Superendividamento
08015187820248100007	Procedimento do Juizado Especial Cível	Superendividamento
08015904020238100059	Procedimento do Juizado Especial Cível	Superendividamento
08017409020248100154	Procedimento do Juizado Especial Cível	Superendividamento
08021810620248100014	Cumprimento de sentença	Cartão de Crédito, Práticas Abusivas, Superendividamento, Financiamento de Produto
08025133620258100014	Procedimento do Juizado Especial Cível	EMPréstimo consignado, Superendividamento
08006203720268100026	Homologação da Transação Extrajudicial	Superendividamento
08006856320258100124	Procedimento do Juizado Especial Cível	EMPréstimo consignado, Indenização por Dano Material, Superendividamento, Repetição do Indébito
08007410820258100121	Inválido	Superendividamento
08011037820238100121	Cumprimento de sentença	Superendividamento
08014601220258100049	Inválido	Superendividamento
08020947220258100060	Homologação da Transação Extrajudicial	Práticas Abusivas, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material, Superendividamento, Cláusulas Abusivas
08021461220238100069	Procedimento do Juizado	Superendividamento

Número do Processo	Classe	Assunto
	Especial Cível	
08028614220238100073	Procedimento do Juizado Especial Cível	Superendividamento
08028664720258100056	Inválido	Superendividamento
08042536820258100001	Inválido	Superendividamento
08046917420258100040	Inválido	Superendividamento
08048208620248100049	Inválido	Superendividamento